

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 4

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Уткуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жаррохлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жаррохлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жаррохлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жаррохлик маркази*

Саидов Саидамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **An V. Andrey, Sharipova Kh. Feruza**
THE CLINICAL COURSE OF FOCAL MYOCARDITIS IN PREGNANT.....10
2. **Kamalova I. Malika, Askarova K. Fatima**
UTERINE MUCOSAL MORPHOLOGY OF INTRAUTERINE CONTRACEPTIVE USE
(LITERATURE REVIEW).....15
3. **Nasimova R. Nigina**
THE ROLE OF ESTROGENIC DEFICIENCY IN THE DEVELOPMENT AND
PROGRESSION OF GENITAL PROLAPSE.....20

HEMATOLOGY

4. **Kayumov A. Abdurakhman, Ibragimova M. Gulchehra, Achilova U. Ozoda**
IMMUNE THROMBOCYTOPENIA A MODERN VIEW OF DIAGNOSIS AND
TREATMENT: LITERATURE REVIEW.....26

PEDIATRIC SURGERY

5. **Kamolov J. Sardor, Mavlyanov Sh. Farxod, Yangiyev A. Baxtiyor**
BIOIMPEDANCE PARAMETERS IN PATIENTS WITH EMERGENCY ABDOMINAL
PATHOLOGY.....35
6. **Tuxtayev M. Firdavs, Mavlyanov Sh. Farxod, Mavlyanov X. Shavkat**
RESULTS OF BIOIMPEDANCE ANALYSIS IN CHILDREN WITH EMERGENCY
PATHOLOGY OF THE URINARY SYSTEM.....41
7. **Mavlyanov Sh. Farhod, Ulmasov G. Firdaus, Allazov N. Feruz, Mavlyanov Kh. Shavkat,
Tursunov E. Sanjar.**
SURGICAL TREATMENT OF A TUMOR OF THE ABDOMINAL CAVITY ISSUING
FROM THE WALL OF THE STOMACH IN A CHILD: A CLINICAL CASE.....46

RADIOLOGY

8. **Xalikulov Sh. Elbek, Sharopov Sh. Sadullo.**
NEUROSONOGRAPHY AS A METHOD OF INTRAOPERATIVE NAVIGATION IN THE
TREATMENT OF MULTILEVEL HYDROCEPHALIA.....52
9. **Usarov Sh. Mukhriddin**
OPTIMIZATION AND IMPORTANCE OF ULTRASOUND DIAGNOSTIC METHODS IN
THE CHOICE OF TACTICS FOR THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CERVICAL
OSTEOCHONDROSIS.....56

OTORHINOLARYNGOLOGY

10. **Nasretdinova T. Makhzuna, Xayitov A. Alisher, Dustboboyev S. Dilshod**
MODERN ASPECTS IN THE DEVELOPMENT OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA.....62
11. **Nasretdinova T. Makhzuna, Normirova N. Nargiza, Shadiev E. Anvar**
AUDITORY ADAPTATION IN PATIENTS WITH PERIPHERAL AND CENTRAL
HEARING IMPAIRMENT.....70

MORPHOLOGY

12. **Urinov M. Alisher, Otajonov O. Ilhom, Akhmedova B. Dilafruz**
STUDY OF CHANGES IN SOME BIOCHEMICAL INDICATORS OF BLOOD IN
SIMULATION OF EXPERIMENTAL LIVER DAMAGE.....76

13. **Nuraliev A. Nekqadam, Murotov F. Nurshod.**
THE RESULTS OF DETERMINING THE DEGREE OF INFLUENCE OF THE GENETICALLY MODIFIED SHADE ON THE REGULATORY MICROFLORA OF THE COLON OF LABORATORY ANIMALS.....81
14. **Khamidova M. Farida, Zhovlieva B. Mavlyuda**
MORPHOLOGICAL AND FUNCTIONAL FEATURES OF THE STRUCTURE OF THE BRONCHI IN EXPERIMENTAL CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASES.....91
15. **Sabirova Sh. Dilnoza, Oripov S. Firdavs**
MORPHOLOGICAL FEATURES OF THE ADRENAL CORT OF RAT OFFSPRING IN ONTOGENESIS UNDER THE CONDITIONS OF INTRAUTERINE EXPOSURE TO PESTICIDES THROUGH THE MOTHER'S ORGANISM (REVIEW ARTICLE).....100
16. **Boboev I. Askar, Oripov S. Firdavs**
MORPHOLOGY NEAR THE BALL-BLADYING PARENCHYMA OF THE RABBIT LIVER WITH EXPERIMENTAL CALCULOSIS CHOLECYSTITIS.....108
17. **Kurbonov R. Khurshed, Oripov S. Firdavs, Deev V. Roman**
EFFECT OF OCTACALCIUM PHOSPHATE AND ITS COMBINED FORMS ON BONE REGENERATION.....114

NEUROLOGY

18. **Kamalova I. Malika, Khaidarov K. Nodirjon, Teshayev Zh. Shukhrat.**
CLINICAL FEATURES OF SOME RISK FACTORS FOR STROKE IN WOMEN.....122
19. **Sheryigitova I. Nigina, Muzaffarova Sh. Nargiza, Khakimova Z. Sohiba.**
COGNITIVE AND ASTHENIC DISORDERS AFTER COVID-19.....129

ONCOLOGY

20. **Kuliev A. Aziz, Tursunov M. Odil, Ulmasov G. Firdavs, Urazov S. Numon, Toshov T. Alizhon**
FEATURES OF DEVELOPMENT OF MECHANICAL JAUNDICE IN GASTRIC CANCER AND METHODS OF ITS ELIMINATION.....136
21. **Polatova Sh. Jamilya, Tagaev A. Jasur**
GLOBAL STATUS OF THE PROBLEMS OF DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF MELANOMA AMONG PATIENTS WITH MELANOCYTIC LESIONS AND NEOPLASMS.....143
22. **Rakhimov M. Nodir, Abdurakhmonov A. Jurabek, Shakhanova Sh. Shakhnoza, Sulimova G.Olga**
PATOGENESIS OF PERITONEAL ASCITES IN RECURRENT OVARIAN CANCER.....152
23. **Djuraev D. Mirjalol, Shamuradov I. Ilxom**
THE ROLE OF ENDOSCOPIC STENTING IN ESOPHAGEAL CANCER COMPLICATED BY FISTULA.....159
24. **Alimkhodzhayeva T. Lola, Norbekova Kh. Munira, Zievidinova S. Soniya, Mirzayeva A. Matlyuba, Khusanova J. Makhinabonu**
CLINICAL SIGNIFICANCE OF TUMOR-INFILTRATING LYMPHOCYTES IN BREAST CANCER.....166
25. **Alimkhodzhayeva T. Lola, Norbekova Kh. Munira, Zievidinova S. Soniya, Mirzayeva A. Matlyuba, Khusanova J. Makhinabonu**
THE BASIC APPROACHES TO STUDYING THE LYMPHATIC SYSTEM IN BREAST CANCER(LITERATURE REVIEW).....177
26. **Rakhimov M. Nodir, Tulanov T. Begzod, Shakhanova Sh. Shakhnoza, Aslsnova M. Lobar**
PATHOGENETIC ASPECTS OF CANCER ANOREXIA.....192

OPHTHALMOLOGY

27. **Kadirova M. Aziza, Khasanova A. Dildora.**
CASE FROM PRACTICE: CONGENITAL ANOMALY OF OPTIC DISC EXCAVATION. «MORNING GLORY» SYNDROME.....202
28. **Allayarov T. Azimbek, Rizayev A. Jasur, Yusupov A. Amin, Xakimova Sh. Mavluda.**
THE STATE OF OPHTHALMOLOGICAL CARE AND ITS IMPROVEMENT IN PATIENTS WITH DIABETIC RETINOPATHY (LITERATURE REVIEW).....210

PEDIATRICS

29. **Tairova B. Sakina**
PREVALENCE OF ALLERGIC DISEASES AMONG CHILDREN WITH CONGENITAL HEART DEFECTS.....215
30. **Tairova B. Sakina, Mukhamadiyeva A. Lola**
IMMUNOLOGICAL ASPECTS IN YOUNG CHILDREN WITH CONGENITAL HEART DEFECTS.....220
31. **Tairova B. Sakina**
CONGENITAL HEART DEFECTS: AN IMMUNOLOGICAL PERSPECTIVE (LITERATURE REVIEW).....226
32. **Fayziyeva R. Ugilbibi, Normamato V. Kh. Dilmurod. Mamadiyeva N. Zarifa**
CHARACTERISTICS OF BRONCHOBSTRUCTIVE SYNDROME IN CHILDREN.....231

PSYCHIATRY

33. **Kenjaeva K. Nargiza, Rizaev A. Jasur, Umirov E. Safar, Baymirov L. Sanjar.**
CLINICAL DYNAMICS OF DEPENDENCE TO PSYCHOACTIVE SUBSTANCES AND ITS DETERMINANTS.....237
34. **Baymirov L. Sanjar, Ochilov U. Ulugbek, Turayev T. Bobir**
CLINICAL FEATURES OF THE ABUSE OF VARIOUS DRUGS IN PATIENTS WITH ALCOHOLISM.....247

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

35. **Mavlyanova F. Zilola, Kim A. Olga, Xudoykulova V. Farida, Raxmatullina R. Luiza, Bulyakova A. Gulnaz, Akhmadeeva Leila.**
POSSIBILITIES OF PERSONALIZED REHABILITATION AFTER A STROKE USING TELETECHNOLOGIES AND PREDICTION OF OUTCOMES BASED ON CLINICAL AND NEURORADIOLOGICAL STUDIES.....252
36. **Kamilova T. Roza, Mavlyanova F. Zilola, Basharova M. Laylo, Isakova I. Lola, Burxanova L. Gulnoza.**
COMPARATIVE ASSESSMENT OF ACTUAL FOOD CONSUMPTION BY CHILDREN OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS WITH DIFFERENT DIETARY INTAKE.....261

STOMATOLOGY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

37. **Latipova B. Sitora**
INVESTIGATION OF THE CLINICAL EFFICACY OF ORAL MUCOSA TREATMENT AFTER CHEMOTHERAPY: LITERATURE REVIEW.....270
38. **Abdullaev Sh. Dilmurod**
ANALYSIS OF THE RESULTS OBTAINED AND SOME FEATURES OF CYTOKINE PROFILE IN MIXED SALIVA OF PATIENTS WITH GASTROINTESTINAL TRACT DISEASE.....279

39. **Rizaev A. Jasur, Akhmedov A. Alisher**
IMPROVING DENTAL CARE IN UZBEKISTAN USING A CONCEPTUAL APPROACH TO IMPROVE ITS QUALITY.....287
40. **Sharopov G. Sanzhar, Tojiev I. Feruz, Azimov I. Mukhammadjon, Inoyatov Sh. Amrillo, Ismoilkhodjaeva G. Komila**
CLINICAL AND RADIOLOGICAL MANIFESTATIONS OF SECONDARY MAXILLARY DEFORMITIES IN PATIENTS WITH UNI- AND BILATERAL CLEFT LIP AND PALATE AFTER PRIMARY LIP AND PALATE SURGERIES.....294

THERAPY

41. **Ermatov J. Nizom, Nasirdinov Z. Mavlonjon, Ishmetov P. Sherzod, Oltiev Sh. Amrillo, Kasimova E. Kizilgul.**
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE DAILY DIET OF SCHOOLCHILDREN SUFFERING FROM IRON DEFICIENCY ANEMIA FROM ENRICHED LOCAL PROTEIN-CONTAINING PRODUCTS.....301
42. **Ermatov J. Nizom, Abdulkhakov U. Ikhtiyor, Shukurov N. Anvar, Nasirdinov Z. Mavlon, Kasimova E. Kizilgul**
HYGIENIC FEATURES OF DIABETES PREVENTION.....308
43. **Tashkenbayeva N. Eleonora, Esankulov O. Mukhammad**
SIGNIFICANCE OF UROMODULIN IN THE DEVELOPMENT AND PROGRESSION OF CHRONIC KIDNEY DISEASE.....318
44. **Tairov R. Doston, Berdiev H. Doniyor**
STRUCTURAL CHANGES IN THE CARDIOVASCULAR SYSTEM IN PATIENTS WITH GOUT.....331
45. **Rizaev A. Jasur, Qilichev A. Anvar, Olimjonova J. Farangiz**
RISK FACTORS FOR CARDIOVASCULAR DISEASE AFTER CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING IN PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE.....339
46. **Isirgapova N. Sarvinoz, Sultonov N. Nodir**
IMPACT OF HORMONAL CHANGES ON THE QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE 5TH STAGE.....349
47. **Yakubov V. Abduljalol, Pulaniva I. Nargiza, Saidova A. Shakhnoza, Musayeva J. Lola**
PROSPECTIVE DIRECTIONS FOR THE TREATMENT OF CHRONIC HEART FAILURE.....360
48. **Xaydarova D. Dilrabo, Tashkenbaeva N. Eleonora**
CLINICAL CHARACTERISTICS OF THE COURSE AND CRITERIA FOR DIAGNOSTICS OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE IN PATIENTS WITH COVID-19 PNEUMONIA.....366

PHARMACOLOGY

49. **Boboyev M. Behzod**
CLINICAL EVALUATION OF THE CHRONIC TOXICITY OF THE NEW DRUG «TIOSIN», CONSISTING WITH A COMPLEX COMBINATION OF THE MICROELEMENT ZINC AND LIPOIC ACID.....376
50. **Allazov A. Salakh. Iskandarov N. Yusuf**
LOCAL HEMOSTATIC IN UROLOGICAL BLEEDING.....383

SURGERY

51. **Shodmonov A. Akbar, Kurbaniyazov B. Zafar, Askarov A. Pulat**
EVALUATION OF THE RESULTS OF THE TREATMENT OF NON-SPECIFIC ULCERATIVE COLITIS WITH THE APPLICATION OF PLASMAPHERESIS.....390
52. **Rizayev A. Jasur, Kurbaniyazov B. Zafar, Saidov B. Zohir, Abduraxmanov Sh. Diyor.**
ANTEGRADE ANGIOSCLEROTHERAPY OF THE LEFT TESTICULAR VEIN.....397

53.	Nazarov N. Zokir SURGICAL TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS (LITERATURE REVIEW).....	407
54.	Shamratov Z. Shokir, Akhmedov M. Yusuf, Yusupov S. Anvar, Saidov A. Maksud MYOCARDIAL PROTECTION METHODS IN CARDIAC SURGERY PRACTICE (REVIEW ARTICLE).....	417
55.	Ruziboev A. Sanjar, Yunusova F. Guzal, Yunusov T. Oybek EFFICIENCY OF APPLICATION OF DOMESTIC HEMOSTATIC IMPLANT "HEMOBEN" IN SEVERELY BURNED PATIENTS.....	424
56.	Abdullaev A. Sayfulla, Xujabaev T. Safarboy, Dusiyarov M. Muhammad TACTICS OF TREATMENT OF ACUTE COMMERCIAL INTESTINAL OBSTRUCTION.....	431
57.	Sherbekov A. Ulugbek, Xaydarova O. Laylo, Abdurakhmanov Sh. Diyor CLINICAL FEATURES OF HERNIOPLASTY AND ABDOMINOPLASTY WITH COMPLICATED ABDOMINOPTOSIS IN VENTAL HERNIAS.....	440
58.	Sherbekov A. Ulugbek, Xaydarova O. Laylo SURGICAL TREATMENT OF VENTAL HERNIAS IN PATIENTS WITH MORBID OBESITY AND ABDOMINOPTOSIS.....	446
59.	Umedov A. Xushvaqt OUR EXPERIENCE IN CONSERVATIVE TREATMENT OF SPLEEN INJURY IN CLOSED ABDOMINAL TRAUMA.....	451
60.	Umedov A. Xushvaqt POSSIBILITIES OF VIDEOLAPAROSCOPIC DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ISOLATED AND COMBINED LIVER DAMAGE.....	456
61.	Sattarov S. Inayat, Matmurotov J. Kuvondik, Yakubov Y. Ilyosbek, Rakhimov D. Dadakhon. WAYS TO IMPROVE REVASCULARIZATION RESULTS IN PATIENTS WITH DIABETIC FOOT SYNDROME.....	461

ORIGINAL ARTICLES

62.	Giyasov A. Zaynitdin, Khaydarov R. Khasanali, Siddikov U. Bokijon ANALYSIS OF COMMISSION FORENSIC MEDICAL EXAMINATIONS RELATED TO THE ACTIVITIES OF OBSTETRICIAN-GYNECOLOGISTS.....	468
63.	DAMINOV Feruz Asatullaevich ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF DEEP BURN IN ELDERLY AND SENILE AGE.....	475
64.	SAMIEV Asliddin Sayitovich, KHAMIDULLAEVA Mohinur Maksatullo qizi COMPLEX REHABILITATION MEASURES IN PATIENTS SUFFERING WITH RADICULOPATHIES OF THE VERTEBROGENOUS LUMBAR AREA.....	481

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ
ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE**RAKHIMOV Nodir Makhammatkulovich**

DSc, Associate Professor

TULANOV Begzod Tulan ugli

Independent applicant

SHAKHANOVA Shakhnoza Shavkatovna

PhD, Associate Professor

Samarkand State Medical University

ASLANOVA Lobar MelikmuradovnaSamarkand branch of the Republican Specialized Scientific and
practical medical center of Oncology and Radiology**PATHOGENETIC ASPECTS OF CANCER ANOREXIA**

For citation: Rakhimov M. Nodir, Tulanov T. Begzod, Shakhanova Sh. Shakhnoza, Aslsnova M. Lobar. Pathogenetic aspects of cancer anorexia// Journal of Biomedicine and Practice. 2023, vol. 8, issue 4, pp.192-201

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8316880>**ANNOTATION**

Anorexia and malnutrition are the physiological response of the body to the development of cancer (i.e. activation of the immune system, increased energy consumption...). Initially, it is believed that all these changes help the body fight tumor growth. In this context, the effectiveness of anorexia treatment is related to several mechanisms. Firstly, the patient's body is not activated and is not in search of food and thus saves energy, it also reduces the heat loss that can occur due to increased convection. The stored temperature in this case is used by the body to fight the rapid growth of cancer. Second, eating less during illness also reduces the intake of nutrients needed by cancer cells, as well as reducing the energy intake needed for digestion. This effect of early anorexia is supported by a classic study in which force-feeding infected experimental mice resulted in increased mortality (1). However, despite the benefits of early anorexia, prolonged anorexia compromises the body's defenses and makes recovery more difficult.

РАХИМОВ Нодир Махамматкулович

Д.м.н., доцент

Туланов Бекзод Тулан угли

Самостоятельный соискатель

ШАХАНОВА Шахноза Шавкатовна

PhD, доцент

Самаркандский Государственный Медицинский университет

АСЛАНОВА Лобар Меликмурадовна

Самаркандский филиал РСНПМ ЦО и Р

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАКОВОЙ АНОРЕКСИИ**АННОТАЦИЯ**

Анорексия и ограниченное питание - это физиологическая реакция организма на развитие рака (то есть активация иммунной системы, повышенное потребление энергии...). Изначально считается, что все эти изменения помогают организму бороться с ростом опухоли. В этом контексте эффективность лечения анорексии связана с несколькими механизмами. Во-первых, организм пациента не активирован и не находится в поисках пищи и, таким образом, экономит энергию, это также снижает затраты тепла, которые могут возникнуть из-за повышенной конвекции. Сохраненная температура в этом случае используется организмом для борьбы с быстрым ростом рака. Во-вторых, уменьшение количества пищи во время болезни также уменьшает потребление питательных веществ, необходимых раковым клеткам, а также снижает потребление энергии, необходимой для пищеварения. Этот эффект начальной стадии анорексии подтверждается классическим исследованием, в котором принудительное кормление инфицированных подопытных мышей приводило к увеличению уровня смертности (1). Тем не менее, несмотря на преимущества, которые приносит анорексия в начале заболевания, длительная анорексия ставит под угрозу защитные функции организма и затрудняет выздоровление.

RAHIMOV Nodir Mahammatqulovich

Tibbiyot fanlari doktori, dotsent

TULANOV Bekzod Tulan o'g'li

Mustaqil izlanuvchi

SHAXANOVA Shaxnoza Shavkatovna

PhD, dotsent

Samarqand Davlat tibbiyot universiteti

ASLANOVA Lobar Melikmuradovna

RIO va RIATM Samarqand filiali

SARATON ANOREKSIYASINING PATOGENETIK JIHATLARI**ANNOTATSIYA**

Anoreksiya -bu organizmning saraton rivojlanishiga fiziologik reaksiyasi (ya'ni immunitet tizimining faollashishi, energiya iste'molining ko'payishi)...). Dastlab, bu o'zgarishlarning barchasi tanada o'sma o'sishi bilan kurashishga yordam beradi deb ishoniladi. Shu nuqtai nazardan, anoreksiyani davolash samaradorligi bir nechta mexanizmlar bilan bog'liq. Birinchidan, bemorning tanasi faollashmaydi yoki oziq-ovqat izlamaydi va shu bilan energiyani tejaydi, shuningdek, konvektsiyaning kuchayishi natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan issiqlik xarajatlarini kamaytiradi. Bu holda saqlangan harorat organizm tomonidan saratonning tez o'sishiga qarshi kurashish uchun ishlatiladi. Ikkinchidan, kasallik paytida oziq-ovqat miqdorini kamayishi saraton hujayralari uchun zarur bo'lgan ozuqa moddalarini iste'mol qilishni kamaytiradi, shuningdek ovqat hazm qilish uchun zarur bo'lgan energiya sarfini kamaytiradi. Anoreksiyaning dastlabki bosqichining bu ta'siri klassik tadqiqot tomonidan qo'llab-quvvatlanadi, bunda sinovdagi kasallangan sichqonlarni majburiy oziqlantirish o'lim darajasining oshishiga olib keldi (1). Shunga qaramay, anoreksiya kasallikning boshida keltiradigan foydalarga qaramay, uzoq muddatli anoreksiya tananing himoya funktsiyalarini susayishiga olib keladi va bu jarayon tiklanishni qiyinlashtiradi.

Клиническое значение раковой анорексии.

Развитие раковой опухоли само по себе часто связано с развитием анорексии. Поэтому анорексию при раке не следует путать с тошнотой и рвотой, вызванными радио-, химиотерапией. Больные раком могут испытывать анорексию, вторичную по отношению к отказу от пищи. В данном случае анорексия является результатом центральной интеграции

негативных психобиологических, обонятельных/вкусовых ощущений. Отвращение к пище является адаптивным, мощным механизмом, связанным с клиническим состоянием организма, поскольку оно влияет на выбор пищи и нарушение регуляции чувства аппетита (2). Однако, по-видимому, этот механизм играет большую роль в тошноте и рвоте, связанных с химиотерапией, и оказывает незначительное влияние на раковую анорексию.

Степени распространенности и тяжести

Известно, что анорексия и недостаточное питание часто встречаются у онкологических больных (3). Классическая работа DeWys (4) помогает оценить распространенность анорексии у онкологических больных, показывая, что примерно у 50% пациентов с раком на момент постановки диагноза наблюдаются нарушения питания. У неизлечимо больных пациентов анорексия встречается в 60-64% случаев (5, 6). Однако должно быть ясно, что в некоторых случаях анорексия может также возникнуть из-за предшествующего терапевтического лечения. Но высок не только уровень распространенности, особенно у пациентов с прогрессирующим раковым процессом. Если наблюдается анорексия, то она обычно средней тяжести (7), что является проблемой для пациентов и их родственников (рис. 1).

Стадии синдрома анорексии-кахексии

Рис. 1 Стадии развития анорексии у больных раком.

Патогенетические механизмы раковой анорексии.

Патогенез раковой анорексии многофакторный и в первую очередь связан с нарушением функций центрального физиологического механизма, контролирующего прием пищи, хотя вопрос о специфических нейрохимических процессах все еще обсуждается. Многочисленные факторы вовлечены в патогенез анорексии; она значительно влияет на развитие основного заболевания, внося свой вклад в начало кахексии, увеличивая частоту осложнений и смертности и ухудшая качество жизни (Рис. 2).

Рис.2 В основе патогенеза раковой анорексии лежит множество факторов и она имеет большое клиническое значение.

В нормальных условиях потребление энергии контролируется гипоталамусом,

Рис. 1. Патогенез синдрома анорексии-кахексии [по Gordon J.N., QJM 2005 98(11):779-778]

куда периферические сигналы передают информацию об энергии и состоянии жировой ткани (14) (рис. 3). В гипоталамусе дугообразное ядро содержит специфические нейрональные компоненты, которые преобразуют эти сигналы в нейронный ответ, а затем, через сигнальные пути второго порядка, в поведенческую реакцию (рис. 4). Следовательно, раковая анорексия может быть вторичной по отношению к дефектным сигналам, поступающим с периферии из-за ошибочного процесса трансдукции или из-за нарушения активности нейрональных сигнальных путей второго порядка.

Рис. 3 Прием пищи регулируется дугообразным ядром гипоталамуса (ARC-arcuate nucleus)

Роль периферических сигналов

Гипотеза о том, что периферические сигналы вовлечены в патогенез раковой анорексии, весьма интересна. Среди большого числа периферических сигналов гормоны лептин и грелин являются подходящими кандидатами для обсуждения.

Лептин вырабатывается главным образом адипоцитами пропорционально содержанию жира в организме, и увеличение его уровня в циркулирующей крови приводит к снижению потребления энергии. Таким образом, лептин является наиболее вероятным медиатором раковой анорексии. Однако результаты клинических исследований и исследований на животных противоречивы (15, 16) и не подтверждают эту гипотезу. Позже было обнаружено, что анорексия как у животных, так и у человека развивается без влияния на нормальный процесс синтеза лептина (17, 18).

Грелин - это пептид, вырабатываемый главным образом желудком в ответ на голодание (19). Повышение его уровня в кровообращении повышает аппетит и увеличивает потребность в приеме пищи (19). Следовательно, раковая анорексия может быть связана, по крайней мере частично, со снижением уровня грелина. Однако данные, полученные при исследовании животных и при исследовании людей, не подтверждают эту гипотезу, демонстрируя повышенный уровень грелина как у животных с опухолью, так и у пациентов с раковой кахексией (более подробное рассмотрение смотрите в пункте 20 списка литературы).

Если сопоставить эти факты вместе, то из этих данных следует, что раковая анорексия является следствием "резистентности гипоталамуса", то есть неспособности гипоталамических механизмов контроля за приемом пищи адекватно реагировать на периферические сигналы.

Энергетические сигналы

Подобно изменениям в жировой массе, изменения в энергетическом обмене влияют на потребление энергии. Многие исследования предполагают существование метаболического контроля над потреблением пищи, при котором биохимическое разделение в нейронах гипоталамуса между окислением и синтезом жирных кислот является основным сигналом, указывающим на катаболический и анаболический энергетический статус [21]. При нормальных физиологических условиях прием пищи повышает внутриклеточный уровень малонил-КоА (22), что является мощным сигналом, снижающим потребление пищи (рис. 6). Следовательно, энергетические сигналы могут играть определенную роль в раковой

анорексии, возможно, из-за нарушенного "ощущения" энергетического обмена у больных раком. Эта гипотеза косвенно подтверждается тем фактом, что во время развития опухоли жировой обмен изменяется и приводит к снижению окисления жирных кислот (23) и, возможно, повышению внутриклеточного уровня малонил-КоА. Однако для того, чтобы достоверно судить об участии энергетических сигналов в развитии раковой анорексии, необходимы дополнительные исследования.

Рис. 4 Метаболический контроль над приемом пищи.

Нейропептиды

Последовательные и убедительные данные свидетельствуют о том, что раковая анорексия является результатом расстройства системы гипоталамуса, которая преобразует периферические сигналы в нейронную реакцию. В нормальных условиях периферические сигналы взаимодействуют с двумя отдельными типами нейрональных компонентов в дугообразном ядре: нейронами, связанными с NPY/Агути-пептидом (AgRP), и нейронами, регулируемые опиомеланокортином (ROMS)/кокаином и амфетамином (CART) (подробный обзор смотрите в разделе 14 литературы список). Эти нейроны создают два пути: сначала стимуляцию, а затем – замедление процесса потребления энергии. На модели раковой анорексии у животных ясно видно, что иммунореактивность NPY снижена (24) (рис. 5), что приводит к снижению способности стимулировать потребление пищи.

Рис. 5 Дугообразное ядро NPY и раковая анорексия (24).

С другой стороны, уже неоднократно было продемонстрировано, что когда меланокортикальная система гипоталамуса блокируется либо из-за физиологического ингибитора (т.е. AgRP), либо из-за синтетических заменителей, потребление пищи у животных с раковой опухолью возобновляется, что предотвращает развитие кахексии (25, 26).

Аналогичные результаты были достигнуты у экспериментальных мышей, получавших меланокортин 4 (MC4R). У этих мутантов нейроны POMC/CART не могут быть полностью активированы из-за отсутствия рецепторов этого класса, и развитие опухоли не сопровождается развитием анорексии и кахексии, что наблюдается у обычных мышей (25) (рис. 6).

Рис. 6 Система меланокортина при раковой анорексии (25).

Следовательно, раковая анорексия связана с неспособностью гипоталамуса адекватно реагировать на постоянные периферические сигналы из-за гиперактивации меланокортиновой системы и частичного замедления NPY. Это расстройство может быть вызвано цитокинами.

Роль цитокинов

Многие исследования показывают, что цитокины играют определенную роль в процессе раковой анорексии (27). В модели рака Фишера/МСА у крыс уровень интерлейкина-1 (IL-1) в головном мозге обратно пропорционален потреблению пищи (28), в то время как микроинъекция антагониста рецептора IL-1 внутри гипоталамуса увеличивает потребление энергии (29). В той же модели введение рекомбинантного растворимого рецептора фактора некроза опухоли человека (TNF) уменьшило анорексию и улучшило потребление пищи (30) (рис. 7).

Рис. 8 Ингибиторы TNF и раковая анорексия (30).

У онкологических больных цитокины и анорексия взаимосвязаны, хотя бесспорных доказательств этому нет, поскольку биологические эффекты цитокинов в значительной степени опосредуются паракринными и аутокринными влияниями. Таким образом, уровень циркуляции цитокинов достоверно не отражает их роль в определении специфических биологических реакций, а скорее указывает на их вовлечение. Однако роль интерлейкина-1 и других цитокинов (интерлейкин-6 (IL-6), TNF- α , INF- γ (интерферон- γ)) заметна на примере экспериментальных моделей рака в развитии раковой анорексии. Однако следует отметить, что существуют и другие исследования, которые не смогли показать четкую роль цитокинов в экспериментальных моделях раковой анорексии и предполагают вовлечение системы оксида азота и системную или локальную выработку эйкозаноидов [31].

Роль нейро-иммунных взаимодействий гипоталамуса

В настоящее время активно исследуются механизмы негативного влияния цитокинов на потребление энергии. Как предположил Инуи, цитокины могут играть важную роль в долгосрочном подавлении питания, имитируя функцию гипоталамуса реагировать на негативные сигналы (32). Это происходит за счет подавления процессов, стимулирующих аппетит NPY/AgRP, и стимуляции анорексигенных процессов POMC/CART.

Недавние данные указывают на то, что серотонинергическая нейротрансмиссия гипоталамуса может иметь решающее значение при сочетании цитокинов и меланокортиновой системы. Фенфлурамин повышает уровень серотонина в гипоталамусе, который активирует нейроны POMC/CART дугообразного ядра и, тем самым, приводит к анорексии и снижает потребление пищи (33). С другой стороны, известно, что цитокины, в частности IL-1, стимулируют высвобождение серотонина в гипоталамусе [34]. Следовательно, во время развития опухоли цитокины повышают серотонинергическую активность гипоталамуса, что, в свою очередь, активирует нейроны POMC/CART и приводит к развитию анорексии и ухудшению приема пищи (рис. 10).

Рис. 8 Серотонин (5-НТ) опосредует анорексигенное влияние цитокинов на гипоталамус.

Чтобы доказать теорию о роли серотонина в патогенезе раковой анорексии у животных, больных раком и анорексией, уровень серотонина в гипоталамусе был завышен по сравнению с контрольной группой крыс, а после удаления опухоли уровень серотонина в гипоталамусе нормализовался и процесс приема пищи нормализовался. потребление улучшилось [35]. У онкологических больных активность серотонинергической системы гипоталамуса активируется уровнем триптофана – предшественника серотонина – в спинномозговой жидкости (ликворе). У пациентов с раковой анорексией уровни триптофана в крови и

спинномозговой жидкости повышены по сравнению с контрольной группой (13, 36). Анализ этих данных приводит к выводу, что содержание серотонина в головном мозге является ключевым фактором в патогенезе раковой анорексии.

У онкологических больных появление анорексии способствует развитию дефицита питательных веществ и кахексии, так как снижает потребление калорий, что приводит к истощению скелетных мышц. Это усиливает вредное воздействие изменений в белковом обмене, связанных с раком, на состояние питания пациента и в конечном итоге приводит к повышенному уровню осложнений и смертности (8). Кроме того, клиническое значение анорексии подчеркивается тем фактом, что она служит фактором, тесно связанным с повышенным риском смерти у онкологических больных (9) (таблица 1), будучи столь же надежной в прогнозах выживаемости, как и четкие прогностические факторы, такие как "Статус работоспособности Карнофски" (Индекс Карнофски) и "Клинический прогноз выживаемости" (Clinical prognosis of survival) (6, 9).

Таблица 1 Факторы, связанные с повышенным риском смертности. Анорексия определяется по признаку раннего насыщения.

Выживаемость после обращения (n=549)	HR	95% CI	P
Настоящий статус (повышен на 1 единицу)	1.4	1.3-1.6	<0.001
Пол (м/ж)	1.3	1.1-1.6	0.012
Дисфагия (есть/нет)	1.3	1.0-1.6	0.05
Раннее насыщение (есть/нет)	1.3	1.1-1.5	0.01

В итоге анорексия и уменьшение потребления энергии негативно влияют на качество жизни больного (11) (Рис. 9)

Рис. 9 Негативное влияние анорексии и сниженного потребления пищи на качество жизни пациентов (11).

Заключение

Анорексия часто упоминается больными раком и может быть симптомом заболевания. Раковая анорексия является важным симптомом, поскольку она влияет на недостаточное питание и, в конечном счете, на развитие кахексии, увеличивает заболеваемость и смертность, негативно влияет на качество жизни. Патогенез раковой анорексии многофакторный, но главную роль играет воспалительная реакция организма, спровоцированная растущей опухолью, и выработка провоспалительных цитокинов. Цитокины нарушают функцию гипоталамуса, ответственного за прием пищи, что приводит к "сопротивлению гипоталамуса"

периферическим сигналам. Эти процессы опосредуются, по крайней мере частично, серотонином. Из-за многофакторной природы патогенеза трудно найти достаточно эффективный и надежный терапевтический подход. Хотя медикаментозная терапия может значительно улучшить аппетит, прежде всего, пациенты, которые теряют аппетит, должны получать индивидуальные рекомендации по питанию, которые могут существенно повлиять на исход лечения.

REFERENCES / СНОСКИ / ИҚТИБОСЛАР:

1. Murray MJ, Murray AB. Anorexia of infection as a mechanism of host defense. *Am J Clin Nutr* 1979; 32:593-596.
2. Bernstein IL. Taste aversion learning: a contemporary perspective. *Nutrition* 1999; 15:229-234.
3. Sutton LM, Demark-Wahnefried W, Clipp EC. Management of terminal cancer in elderly patients. *Lancet Oncol* 2003; 4:149-157.
4. DeWys WD, Begg C, Lavin PT, et al. Prognostic effect of weight loss prior to chemotherapy in cancer patients. Eastern Cooperative Oncology Group. *Am J Med* 1980; 69:491-497.
5. Pirovano M, Maltoni M, Nanni O, et al. A new palliative score: a first step for the staging of terminally ill cancer patients. Italian Multicenter and Study Group on Palliative Care. *J Pain Symptom Manage* 1999; 17:231-239.
6. Maltoni M, Nanni O, Pirovano M, et al. Successful validation of the palliative prognostic score in terminally ill cancer patients. Italian Multicenter Study Group on Palliative Care. *J Pain Symptom Manage* 1999; 17:240-247.
7. Donnelly S, Walsh D. The symptoms of advanced cancer. *Semin Oncol* 1995; 22 (suppl. 3): 67-72.
8. Tisdale MJ. Cachexia in cancer patients. *Nat Rev Cancer* 2002; 2:862-871.
9. Walsh D, Rybicki L, Nelson KA, et al. Symptoms and prognosis in advanced cancer. *Support Care Cancer* 2002; 10:385-388.
10. Maltoni M, Pirovano M, Scarpi E, et al. Prediction of survival of patients terminally ill with cancer. Results of an Italian prospective multicentric study. *Cancer* 1995; 75:2613-2622.
11. Rakhimov M. Nodir, Khudayberdiyeva A. Shohista, Oripova R. Mehriniso, Shakhanova Sh. Shakhnoza. Practical recommendations for Nutritional support for cervical cancer // *Journal of Biomedicine and Practice*. 2023, vol. 8, issue 2, pp.224-230
12. Ravasco P, Monteiro-Grillo I, Vidal PM, Camilo ME. Cancer: disease and nutrition are key determinants of patients' quality of life. *Support Care Cancer* 2004; 12:246-252.
13. Laviano A, Meguid MM, Rossi Fanelli F. Cancer anorexia: clinical implications, pathogenesis and therapeutic strategies. *Lancet Oncol* 2003; 4:686-694.
14. Rossi Fanelli F, Cangiano C, Ceci F, et al. Plasma tryptophan and anorexia in human cancer. *Eur J Cancer Clin Oncol* 1986; 22:89-95.
15. Schwartz MW, Woods SC, Porte D Jr, et al. Central nervous system control of food intake. *Nature* 2000; 404:661-671.
16. Shakhanova Sh. Shakhnoza, Rakhimov M. Nodir. Aspects of sarcopenia syndrome in oncological practice: diagnosis and treatment (literature review) // *Journal of Biomedicine and Practice*. 2023, vol. 8, issue 3, pp. 406-417
17. Chance WT, Sheriff S, Moore J, et al. Reciprocal changes in hypothalamic receptor binding and circulating leptin in anorectic tumor-bearing rats. *Brain Res* 1998; 803:27-33.
18. Simons JP, Schols AM, Campfield LA, et al. Plasma concentration of total leptin and human lung-cancer-associated cachexia. *Clin Sci* 1997; 93:273-277.
19. Bing C, Taylor S, Tisdale MJ, et al. Cachexia in MAC 16 adeno-carcinoma: suppression of hunger despite normal regulation of leptin, insulin and hypothalamic NPY. *J Neurochem* 2001; 79:1004-1012.
20. Mantovani G, Maccio A, Mura L, et al. Serum levels of leptin and proinflammatory cytokines in patients with advanced-stage cancer at different sites. *J Mol Med* 2000; 78:554-561.

21. Inui A, Asakawa A, Bowers CY, et al. Ghrelin, appetite and gastric motility: the emerging role of the stomach as an endocrine organ. *FASEB J* 2004; 18:439-456.
22. Laviano A, Meguid MM; Inui A, et al. Therapy Insight: cancer anorexia-cachexia syndrome - when all you can eat is yourself. *Nat Clin Pract Oncol* 2005; 2:158-165.
23. Kahler A, Zimmermann M, Langhans W. Suppression of hepatic fatty acid oxidation and food intake in men. *Nutrition* 1999; 15:819-828.
24. Loftus TM, Jaworsky DE, Frehywot GL, et al. Reduced food intake and body weight in mice treated with fatty acid synthase inhibitors. *Science* 2000; 288:2379-2381.
25. Peluso G, Nicolai R, Reda E, et al. Cancer and anticancer therapy-induced modification on metabolism mediated by carnitine system. *J Cell Physiol* 2000; 182:339-350.
26. Makarenko IG, Meguid MM, Gatto L, et al.. Decreased NPY innervation of the hypothalamic nuclei in rats with cancer anorexia. *Brain Res* 2003; 961:100-108.
27. Marks DL, Ling N, Cone RD. Role of central melanocortin system in cachexia. *Cancer Res* 2001; 61:1432-1438.
28. Wisse BE, Frayo RS, Schwartz MW, et al. Reversal of cancer anorexia by blockade of central melanocortin receptors in rats. *Endocrinology* 2001; 142:3292-3301.
29. Plata-Salaman CR. Anorexia during acute and chronic disease. *Nutrition* 1996; 12:69-78.
30. Opara EI, Laviano A, Meguid MM, et al. Correlation between food intake and CSF IL-1 in anorectic tumor bearing rats. *NeuroReport* 1995; 6:750-752.
31. Laviano A, Gleason JR, Meguid MM, et al. Effects of intra-VMN mianserin and IL-1ra on meal number in anorectic tumor-bearing rats. *J Investig Med* 2000; 48:40-48.
32. Torelli GF, Meguid MM, Moldawer LL, et al. Use of recombinant human soluble TNF receptor in anorectic tumor-bearing rats. *Am J Physiol* 1999; 277:R850-R855.
33. Wang W, Lonroth C, Svanberg E, et al. Cytokine and COX-2 protein in brain areas of tumor-bearing mice with prostanoid-related anorexia. *Cancer Res* 2001, 61:4707-4715.
34. Inui A. Cancer anorexia-cachexia syndrome: are neuropeptides the key? *Cancer Res* 1999; 59:4493-4501.
35. Heisler LK, Cowley MA, Tecott LH, et al. Activation of central melanocortin pathways by fenfluramine. *Science* 2002, 297:609-611.
36. Shintani F, Kanba S, Nakaki T, et al. Interleukin-1beta augments release of norepinephrine, dopamine and serotonin in the rat anterior hypothalamus. *J Neurosci* 1993; 13:3574-3581.
37. Blaha V, Yang ZJ, Meguid MM, et al. Ventromedial nucleus of hypothalamus is related to the development of cancer-induced anorexia: in vivo microdialysis study. *Acta Medica (Hradec Kralove)* 1998; 41:3-11.
38. Cangiano C, Cascino A, Ceci F, et al. Plasma and CSF tryptophan in cancer anorexia. *J Neural Transm (Gen Sect)* 1990; 81:225-233.
39. Ravasco P. Aspects of taste and compliance in patients with cancer. *Eur J Oncol Nurs* 2005; 9 (suppl. 2):S84-S91.
40. Inui A. Cancer anorexia-cachexia syndrome: current issues in research and management. *CA Cancer J Clin* 2002; 52:72-91.
41. Shakhanova Sh. Shakhnoza, Rakhimov M. Nodir. Aspects of sarcopenia syndrome in oncological practice: diagnosis and treatment (literature review) // *Journal of Biomedicine and Practice*. 2023, vol. 8, issue 3, pp. 406-417
42. Loprinzi CL, Kugler JW, Sloan JA, et al. Randomized comparison of megestrol acetate versus dexamethasone versus fluoxymesterone for the treatment of cancer anorexia/cachexia treatment. *J Clin Oncol* 1999; 17:3299-3306.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000